

Ігор Нетудихаткін

Кандидат історичних наук, завідувач відділу “Софійський музей”
Національний заповідник “Софія Київська”

ДО ПИТАННЯ АТРИБУЦІЇ ПОСТАТЕЙ НА ІКОНІ “ПОКРОВА БОГОРОДИЦІ” В ІКОНОСТАСІ СОФІЙСЬКОГО СОБОРУ (М. КИЇВ)

Сьогодні у намісному чині іконостасу Софійського собору середини XVIII ст. можна побачити вісім ікон, які за стилем виконання чітко діляться на дві групи (іл. 1). Вважається, що великі центральні образи іконостасу (Спаситель, Богородиця Одигитрія, Сім Святителів, Свята Софія-Премудрість Божа) були написані у консервативному стилі за київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) на самому початку процесу його спорудження. Натомість образи у бічних частинах іконостасу (Богоматір Скорботна, Іоанн Богослов, Різдво Богородиці та Покрова Богородиці) написані у живописному стилі вже за київського митрополита Тимофія Щербацького (1748–1757) – на завершальному етапі робіт з опорядження іконостасу¹.

Іл. 1. Іконостас Софійського собору. Сер. XVIII ст.
Сучасне фото.

Іл. 2. Ікона “Покрова Богородиці”.
Сер. XVIII ст. Дерево, олія. Іконостас
Софійського собору

Іл. 3. Напис на іконі “Покрова Богородиці”

Іл. 4. Портретні образи на іконі
“Покрова Богородиці”.

¹ Рижова О. Іконопис у художній культурі Києва кінця XVII–XVIII століть. Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2020. С. 277.

Погляньмо на ікону, яка за обліковою документацією Національного заповідника “Софія Київська” значиться як “Покрова Богородиці” середини XVIII ст. (Інв. № У-3-289) (іл. 2). Вона містить каскад інтригуючих загадок. На наш погляд, цей прекрасний образ, серед іншого, зберігає досі невідоме портретне зображення митрополита Рафаїла Заборовського, якого 28 березня 2023 р. Православна Церква України визнала святим.

Покрова Богородиці написана на дошці видовженої по вертикалі форми із заокругленням у верхній частині. На блакитному тлі у рожевій світловій сфері написано Святого Духа в образі білого Голуба. Нижче – напис жовтими літерами: “Соборъ Пресвятыя Бѣы” (іл. 3). Діва Марія, яка є центральною постаттю образу, написана на повний зріст. Вона стоїть на п’єдесталі, широко розвівши руки, тримаючи долонями червоний плащ у якості покрови над іншими персонажами ікони. Плащ підтримують ангели, представлені в образі юних дівчат і хлопчиків, які тримають у руках прозорі сфери з написами “ІИС” та “ХС”. Під покровом представлено 15 персонажів з виразними портретними рисами – 8 ліворуч та 7 праворуч від Богородиці. Вони стоять на узвишші у вигляді ступінчастого амвону темного кольору.

У першу чергу нас цікавлять персонажі, написані на передньому плані, у нижній частині ікони. Ліворуч від Божої Матері представлено двох церковних ієрархів у митрополичих облаченнях в уклінних до Божої Матері молитовних поставах (іл. 4). Перший – це митрополит в облаченнях синьо-зеленого кольору. Він поважного віку, з тонкими рисами обличчя, синіми очима, довгим, хвилястим, світлим волоссям і сивою бородою. Митрополит дивиться на Божу Матір і тримає долоні рук, що складені у молитовному жесті, на рівні грудей. На його голові – золота митра з хрестиком і накладними іконами у стилізованих вінках. На руках проглядаються фрагменти темно-жовтого підрясника, на зап’ястях – золотаві поручі. Поверх підрясника – багато вишитий червоними (трояндами?) і синіми бутонами квітів із зеленими гілками листви сакос. На правому боці митрополита – палиця зеленого кольору з китицями, у центрі якої – образ Спаса Нерукотворного на білому убрусі. Плечі та спина митрополита вкриті омофором темно-синього кольору з двома гаптованими білими хрестами та гаптованою срібними нитками каймою. За зовнішністю цей митрополит дуже нагадує святителя Рафаїла Заборовського. Окрім подібності до нині відомих портретних зображень святителя, серед яких маємо і прижиттєве, у цьому образі вгадуються риси зовнішності митрополита Рафаїла, детально описані його сучасниками: “тілом не товстий, очей світлих та веселих, волосся голови гарне й курчаве, біле, борода коротка, ріденька, трохи по середині розділена, сива; уста коралові”¹ (іл. 5–6).

За Рафаїлом зображено іншого митрополита – у золотавих облаченнях, який теж дивиться на Божу Матір. Це так само людина поважного віку з довгим темним волоссям і бородою. На його голові – яскрава золота митра з хрестиком, накладними іконами у стилізованих вінках, оздоблена рослинним орнаментом. Митрополит одягнений у темно-жовтий сакос, який оздоблено рослинним орнаментом зеленого кольору. Його плечі та спина вкриті омофором золотавого кольору з гаптованою золотими нитками каймою і хрестом. Цей митрополит дуже нагадує Тимофія Щербацького, риси обличчя якого добре відомі завдяки збереженим в українських музейних збірках портретам (іл. 7).

На наш погляд, поява портретних зображень Рафаїла Заборовського і Тимофія Щербацького на образі Покрова Богородиці в іконостасі Софійського собору мала візуалізувати їх роль у спорудженні цього мистецького шедевра доби українського бароко. Показово, що подібний “прийом” присутній в оформленні дзвіниці – ще одного будівельного проекту на подвір’ї Софійського монастиря, який було розпочато митрополитом Рафаїлом, а завершено митрополитом Тимофієм (іл. 8).

Мурована триярусна дзвіниця Софійського монастиря була споруджена у 1699–1705 рр. За ініціативи Рафаїла Заборовського у 40-х рр. XVIII ст. її перебудували. Хронологія перебудови засвідчена сучасником цих подій – Яковом Воронковським: “1744 року кафедра-

¹ Ульяновский В. Жизнь, деяния и смерть Киевского митрополита Рафаила Заборовского: сюжеты и символы сакрального и обыденного. *Життя в науці. Студії на початку Любові Дубровіної*. Київ : НБУВ, 2020. С. 247–248.

льного монастиря мурована дзвіниця через тріщини у горішній частині, загрожувала падінням, почала оновлюватися, і при відновленні була розібрана ледь не до дзвонів, а 1748 року оновлення завершилося. На перебудову було витрачено 3849 руб. 64 коп.”¹ Третій ярус дзвіниці прикрашено ліпними образами святого князя Володимира Хрестителя й апостола Андрія Первозванного (з боку Софійської площі), архангела Рафаїла й апостола Тимофія (з боку Софійського подвір’я). Цілком очевидно, що остання пара була введена у оформлення дзвіниці не випадково. Архангел Рафаїл і апостол Тимофій – це небесні патрони будівничих дзвіниці Рафаїла Заборовського і Тимофія Щербацького. (іл. 9–10).

Лл. 5. Прижиттєве портретне зображення Рафаїла Заборовського. Григорій Левицький. “Теза на честь Рафаїла Заборовського” (фрагмент). Гравюра, 1739 р. Національний художній музей України.

Лл. 6. Портрет Київського митрополита Рафаїла. ХІХ ст. (?). Полотно, олія. (зібрання Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, м. Київ, пізніше – колекція Київського митрополита Флавіана (1903–1915). (Джерело: Рункевич С. Александро-Невская лавра 1713–1913 гг. СПб., 1913. С. 206)

Лл. 7. Невідомий художник. Портрет Київського митрополита Тимофія Щербацького. Друга пол. ХVІІІ ст. Полотно, олія. Національний художній музей України. (Фрагмент)

Лл. 8. Георгій Лукомський. Дзвіниця Софії Київської. Рисунок для виставки “Миръ искусства” (1911)

Лл. 9. Образ архангела Рафаїла. Оформлення третього ярусу дзвіниці Софії Київської. Ліпнина. 1744–1748 рр. Сучасне фото

Лл. 10. Образ апостола Тимофія. Оформлення третього ярусу дзвіниці Софії Київської. Ліпнина. 1744 – 1748 рр. Сучасне фото

У правій частині ікони, на передньому плані, представлено три постаті у коронах (іл. 11). Ближче до Божої Матері – образ монарха в уклінній до Богородиці поставі. Його постава суголосна у своїх обрисах поставі митрополита Рафаїла навпроти: він так само склав руки у молитовному жесті на рівні грудей і спрямовує погляд на Божу Матір. Монарх – лю-

¹ Ульяновский В. Жизнь, деяния и смерть Киевского митрополита Рафаила Заборовского... С. 60.

дина середнього віку з довгою бородою. На його голові митра-корона – архієрейська митра з хрестиком, над нижнім поясом якої проглядається зубчастий вінець. Монарх одягнений у сині та червоні одяжі, поверх яких зображена золотава мантия, що підбита хутром горностаю. Праворуч від нього – монархиня, постава якої представлена фронтально до глядача. На її голові зубчата корона, з під якої на її плечі спадає ніжно-рожевий мафорій. Вона одягнена у червону сукню, її стан перехоплено дорогоцінним поясом. Синя мантия, яка підбита горностаєм, закріплена на грудях монархині дорогоцінною фібулою. За нею – постать монарха у т. зв. “князівській короні”, образ якої склався у геральдиці Російської імперії протягом XVIII ст. Вона являє собою князівський капелюх темно-малинового кольору з опушкою з горностаю, трьома оздобленими перлами дугами, над якими розташовується золота держава з хрестом. Це літня людина з довгою бородою. Погляд його широко розкритих очей спрямовано на Божу Матір. Він одягнений у зелену мантию, підбиту хутром горностаю. На наш погляд, на іконі представлені святий рівноапостольний князь Володимир Хреститель, свята княгиня Ольга, а також великий київський князь Ярослав Мудрий. Прикметно, що образ князя Володимира на іконі у загальних рисах суголосний його зображенню в оформленні дзвіниці Софії Київської 1744–1748 рр. Поряд з двома митрополитами на образі присутній ймовірний автопортрет іконописця. Він є єдиним персонажем на іконі, який дивиться прямо на глядача (іл. 12).

Портретні образи на іконі
“Покрова Богородиці”

Автопортрет іконописця (?) на
іконі “Покрова Богородиці”

Реставраційний зондаж на іконі
“Покрова Богородиці”

Характер одягу та зачісок окремих персонажів на іконі “натякає” на те, що вони були дописані пізніше за середину XVIII ст. Звертає на себе увагу безбородий чоловік середніх літ, ліворуч від Божої Матері. Він має зачіску модну у дворянському середовищі XIX ст., одягнений у тогочасний фрак, що має комірць з твердими і крохмаленими куточками, чорну шийну хустку, темний плащ. Так само ліворуч від Божої Матері – зображення двох сивочолих старців з непокритими головами, одяг одного з яких нагадує облачення зеленого кольору, поверх якого написано малиновий омофор(?). Також на іконі присутній портрет юного, безбородого хлопчика з широко відкритими зеленими очима, відкритим лобом і темним, коротким, “неслухняним” волоссям. Праворуч від Богородиці – постать чоловіка середнього віку у камзолі зі стоячим комірцем, курчавою зачіскою і вусами, модними у середовищі гусар XIX ст. Окрім військового, у цій частині ікони ми бачимо округле обличчя юнака з мигдалевидної форми очима, відкритим лобом і хвилястим темним волоссям з проборою, а також ієрея у зеленій рясі, на якій проглядаються металеві ланцюжки (ймовірно, від панагії та наперсного хреста). Лівіше, найближче до Божої Матері, зображено жінку середніх літ у ошатному білому очіпку із синьою стрічкою, яку зав’язано бантом. Плечі та груди жінки покриті білою пелериною.

Як бачимо, образ Покрови в іконостасі Софійського собору – це ікона, яка буквально вирує життям – підозрюємо, що життям цілком реальних людей. Ось тільки частина цих героїв ніби “зійшла” з картин XIX ст.

Під час планової реставрації іконостасу у 2022–2023 рр. реставратори Національного заповідника “Софія Київська” провели демонтаж ікони Покрова Богородиці для її ретельної фотофіксації. Над образом Святого Духа у вигляді Голуба були виявлені два невеличкі прямокутні зондажі, крізь які проглядається первісне тло ікони – червоного кольору із золотими променями на ньому. Під образом Голуба звернув на себе увагу ще один зондаж прямокутної форми, крізь який простежується первісне тло ікони золотавого кольору. Також реставратори звернули увагу на ангела у вигляді юної дівчинки ліворуч від Богородиці. Над її правим плечем зображене ангельське крило, яке написане білою фарбою. Утім, поряд присутній реставраційний зондаж, на якому простежується фрагмент крила, виконаний золотою фарбою (первісний шар іконопису) (іл. 13). Окрім того, під час обстеження ікони виявлені обриси записаних персонажів ікони – силуети, які простежуються на тлі червоного плаща Божої Матері.

Отже, зондажі радянської доби, проступаючи силуети на тлі плаща Богородиці, а також характер одягу окремих персонажів на іконі чітко вказали на те, що цей образ зазнав активного втручання у XIX ст. Станом на 2022 р. існувало цілком обґрунтоване припущення, що саме тоді на іконі з’явився напис: “Соборъ Пресвятыя Бѣѣ”¹. Адже в описах Софійського собору кінця XVIII – початку XIX ст. ця ікона згадується з чітким визначенням іконографічного типу – не “Собор Пресвятої Богородиці”, а саме “Покрова”: “Пятая икона покровъ пресвятыя богоматери” (опис 1789 р. за підписом прот. І. Леванди); “икона Покров Пресвятыя Богородицы” (опис 1803 р. за підписом прот. Д. Сигиревича)². Проте, в якому обсязі ікона переписана в XIX ст., донедавна було невідомо.

Сукупність вищенаведених факторів обумовила рішення Науково-реставраційної ради Національного заповідника “Софія Київська” (протокол № 1 від 04.05.2023) про необхідність рентгенологічного дослідження ікони Покрова Богородиці для визначення її первинної іконографічної програми сер. XVIII ст. На офіційне звернення заповідника відгукнулося керівництво та фахівці Медичної мережі “Добробут”. 25 травня 2023 р. керівник напрямку рентгенологія “Добробуту” Валерія Семененко, у присутності реставраторів, зберігачів науково-фондового відділу і науковців заповідника, провела унікальне рентгенологічне дослідження ікони (іл. 14). Було з’ясовано, що ікона Покрова у XIX ст. була переписана не частково, а повністю. Під олійним шаром записів XIX ст. вчені змогли вперше побачити забутий шедевр іконопису доби козацького бароко – Софійську Покрову сер. XVIII ст.

Окрім численних стилістичних відмінностей, переписувач XIX ст. вніс до ікони ряд сюжетних правок, що й обумовило появу нового підпису – “Соборъ Пресвятыя Бѣѣ”. Рентгенологічне дослідження чітко підтвердило, що у XVIII ст. цього напису на іконі не було (іл. 15). У XIX ст. на іконі з’явилися зовсім нові персонажі. Так безбородий чоловік середніх літ у модному тогочасному фракі (ліворуч від Божої Матері) був написаний поверх образу святого з довгою бородою (іл. 16). Жінка у пелерині (праворуч від Богородиці) приховала під собою образ безбородого святого (іл. 17). Не виключено, що початково на іконі Софійської Покрови сер. XVIII ст. обабіч Божої Матері були написані Іоанн Хреститель (ліворуч) та Іоанн Богослов (праворуч). Саме вони супроводжували Богородицю під час видіння Андрієм Юродієвим (†936) Покрови у Влахернському храмі у Константинополі³. Образи Андрія Юродієвого і його учня Епіфанія, ймовірно, були написані на іконі ліворуч від Божої Матері, поряд з Іоанном Хрестителем – сивобородий старець вказує рукою на Богородицю, звертаючи на неї погляд юнака, що стоїть поряд. Не виключено, що праворуч від Божої Матері, поряд з образом Іоанна Богослова, було написано Романа Сладкоспівця. У XIX ст. поверх нього зобразили ієрея у зеленому. Загалом ми можемо допускати, що ікона Софійська

¹ Нікітенко Н. Бароко Софії Київської. Київ : Либідь, 2015. С. 213.

² НЗ “Софія Київська”, науково-фондовий відділ, НАДР-1703, описи Києво-Софійського собору кінця XVIII – початку XIX ст. (Державний архів м. Києва), копії, зібрані Преловською І. М., арк. 32–35, 100–101.

³ Плохий С. Царі та козаки. Загадка української ікони / пер. з англ. Тетяна Григор’єва. Київ : Критика, 2018. С. 38.

Двадцять перша Міжнародна наукова конференція

Покрова сер. XVIII ст. містила весь ряд притаманних цьому іконографічному сюжету персонажів. Але особливою – “Софійською” – цю Покрову робили персонажі, які були написані у нижній частині ікони, на передньому плані.

Рентгенологічне дослідження ікони “Покрова Богородиці» у Медичній мережі “Добробут” 25 травня 2023 р.

Верхня частина ікони “Покрова Богородиці”. Рентген

Ліва частина ікони “Покрова Богородиці”. Рентген

Права частина ікони “Покрова Богородиці”. Рентген

Київський митрополит Рафаїл Заборовський на іконі “Покрова Богородиці”. Рентген

Нижня частина ікони “Покрова Богородиці”. Рентген

Рентгенологічне дослідження довело, що образи двох митрополитів і трьох монархів були присутні на цій іконі у середині XVIII ст. і є “рідними” для неї. Для початку погляньмо на образ святителя Рафаїла. Його портретне зображення на Софійській Покрові більшою мірою нагадує прижиттєвий портрет митрополита, відомий з гравюри Григорія Левицького 1739 р. (іл. 18). Святитель має досить різкі риси обличчя як на гравюрі, так і на початковому портретному зображенні в іконі. На наш погляд, ця подібність є цілком природною – іконописець середини XVIII ст. був сучасником Рафаїла Заборовського і бачив його на власні очі. Іконопи-

сець, який переписував ікону у XIX ст., подає нам дещо ідеалізований образ святителя: його облачення і постава ті самі, натомість риси обличчя згладжені та пом'якшені, а очі – сяючі й блакитні. Вважаємо, що переписувач ікони перебував під впливом розвитку культу святителя у XIX ст. У цей час цілком сформувався уявлення про Рафаїла Заборовського як “ідеального архіпастира”¹. Прикметно, що образ митрополита Тимофія на іконі не зазнав відчутних змін.

На наш погляд, значущі за символічним наповненням зміни іконописець XIX ст. вніс у нижню частину ікони (іл. 19). Рентгенологічне дослідження дозволило виявити на ній зображення округлого й продовгуюватого предметів, які лежать біля ніг Володимира Хрестителя. Ймовірно, на іконі Софійської Покрови у середині XVIII ст. були зображені скіпетр і держава рівноапостольного князя. Також звертає на себе увагу той факт, що мантиї Рафаїла Заборовського і Володимира на іконі символічно торкалися одна одної. Ймовірно, іконописець хотів візуалізувати зв'язок Володимира Хрестителя і київського митрополита Рафаїла. У чому саме він полягав? На поверхні лежить той факт, що Київська митрополія, що постала за правління князя Володимира Великого (980–1015), була відновлена у часи перебування на кафедрі саме архієпископа/митрополита Рафаїла – у 1743 р. До того, починаючи з 1722 р. вона перебувала у статусі звичайної єпархії на чолі з архієпископом. Ймовірно, образ Володимира Хрестителя був значущим для свт. Рафаїла. Недаремно, в оформленні третього ярусу перебудованої ним та митрополитом Тимофієм дзвіниці Святої Софії (з боку Софійської площі) у 1744–1748 рр. були введені образи апостола Андрія Первозваного і Володимира Хрестителя. Ці візуальні символи мали підкреслювати на широкий загал древній статус відновленої Київської митрополії. Також прикметним виглядає той факт, що зведену у заміський митрополичій резиденції на Шулявщині домову церкву митрополит Рафаїл так само посвятив святому рівноапостольному князю Володимирі².

На завершення спробуємо поміркувати над “анатомією” творення образу свт. Рафаїла в іконі Софійська Покрова сер. XVIII ст. Згадаймо образ архангела Рафаїла на дзвіниці Софії Київської. Гіпотетично він мав бути погоджений самим Рафаїлом, який усього лише рік не дожив до завершення її перебудови. Натомість, введення портретного зображення Рафаїла Заборовського до іконографічної композиції Софійської Покрови мало бути ініціативою його наступника на митрополичій кафедрі – Тимофія Щербацького. Іконостас було освячено лише 1754 р., отже на момент написання ікони Рафаїл Заборовський вже давно спочив. Показово, що митрополит Тимофій наказав написати на іконі і себе, але позаду Рафаїла, ніби підкреслюючи, що він є лише послідовником святителя, неспівмірним з величчю його особистості.

Вважаємо, що ікона Софійської Покрови середини XVIII ст. є важливим доказом зародження культу святителя Рафаїла у часи перебування на київській кафедрі митрополита Тимофія Щербацького (1748–1757). *“Цей митрополит Рафаїл ще за життя свого передрік бути спадкоємцем митрополії Київської архімандриту Києво-Печерської Лаври Тимофію Щербацькому, що по блаженному спочинку його преосвященства Рафаїла і справдилося”*, – згадував ігумен Київського Видубецького монастиря Іаков Воронковський (1726–1774)³. Важко уявити, яке колосальне враження на митрополита Тимофія справило втілення у життя передсмертного пророцтва святителя Рафаїла про його обрання на Київську митрополичу кафедру в недалекому майбутньому. Але, безперечно, ще більше враження на нього справило те, що у Софійському соборі він роками щоденно спостерігав нетлінне тіло свого духовного наставника. Нетлінне тіло Рафаїла Заборовського було доступним для огляду у Митрополичому склепі Софійського собору до 1824 р.⁴

¹ Ульяновский В. Жизнь, деяния и смерть Киевского митрополита Рафаила Заборовского... С. 248.

² Іаков Воронковський (1726–1774). Історія Софійської кафедри, монастирів, Київської Академії та біографії Київських митрополитів / упоряд. та автор передм. В. І. Ульяновський. Київ : Видавничий дім “АртЕк”, 2021. С. 86.

³ Там само. С. 88.

⁴ Ульяновський В. Митрополичі склепи Софійського собору: відоме й невідоме про результати розкопок 1935–1936 рр. *Софія Київська у новітніх дослідженнях*. Колективна монографія. ПрАТ “Вінницька обласна друкарня”, 2018. С. 180.

Утім, зараз побачити загадкову Софійську Покрову “in situ” неможливо – образ приховано під суцільним записом ХІХ ст. Не виключено, що ікону переписали під час ремонтно-реставраційних робіт у Святій Софії у 1843–1853 рр. Саме тоді, за висловом протоієрея Іоанна Скворцова, “ікони (у іконостасі – авт.) та прикраси були оновлені та позолочені де була потреба”¹. Безперечно, ця загадкова ікона потребує ретельного дослідження в обох вимірах – як образ сер. ХVІІІ ст. (“Софійська Покрова”), так і ікона ХІХ ст. (“Покрова Богородиці”).

Дмитро Пефтіць

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

**МАТЕРІАЛИ ПЕРЕДСКІФСЬКОГО ЧАСУ З ДОСЛІДЖЕНЬ
МИТРОПОЛИЧОГО САДУ**

В основі проблематики “скіфського шару” на території Лаври та її околиць полягає необхідність чіткої атрибуції матеріалів ранньозалізної доби². Інтерпретація знахідок, серед яких переважали невеликі фрагменти керамічного посуду, значною мірою залежала від відкриття комплексів, з яких походили цілі керамічні форми та індивідуальні знахідки.

Так, зокрема, відбулося після відкриття поховання у 1987 р. у Митрополичому саду, яке було віднесено авторами дослідження до підгірцівських старожитностей³. Отже коли 1989 р. на території Спаського монастиря були знайдено кераміку ранньозалізної доби, вона вже розглядалася в межах такої культурної та хронологічної інтерпретації. Підсумувавши результати досліджень 1987–1990 рр., В. М. Гончар дійшов висновку, що територія обох монастирів була заселена “носіями підгірцівської культури”⁴. На його думку, у Митрополичому саду був могильник V ст. до н. е., що також підтверджувалося слабкою насиченістю культурного шару знахідками та відсутністю житлових комплексів. Відповідно, на території Спаса на Берестові розташовувалося підгірцівське поселення, яке було продатоване VI–III ст. до н. е. Таким чином запропонована гіпотеза передбачала існування комплексу з двох синхронних пам’яток з однією культурною приналежністю. Зауважимо, що сам автор відмічав попередній характер таких висновків, наголосивши на необхідності їх уточнення в ході подальшого дослідження.

Результати розкопок останнього десятиріччя вимагають суттєвого перегляду означених висновків. Так дослідженнями у 2018–2019 рр. біля церкви Спаса на Берестові (Тараненко С. П., Івакін В. Г.), було відкрито другий на території Києво-Печерської лаври комплекс ранньозалізної доби (об’єкт № 7)⁵. Завдяки численним знахідкам керамічного посуду та бронзової вісімкоподібної бляшки встановлено наявність тут нової пам’ятки чорноліської культури (Печерське-1)⁶. Підгірцівські матеріали також представлені, але у значно меншій кіль-

¹ Скворцов И. Описание Киево-Софийского собора по обновлении его в 1843–1853 годах. Киев, 1854. С. 49.

² Тараненко С. П. До питання про “скіфський шар” на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. *Могілянські читання 2019. Пам’ять і пам’ятки Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення*. Київ : НКПЗ, Видавництво “Фенікс”, 2019. С. 347–348.

³ Гончар В. М. Археологічні дослідження колишнього митрополичого саду Києво-Печерської лаври у 1987–1988 рр. *Стародавній Київ*. Київ : Наукова думка, 1993. С. 176.

⁴ Гончар В. М. Нові пам’ятки доби раннього заліза на території сучасного Києва. *Археологія*. 1997, № 1. С. 153.

⁵ Тараненко С., Івакін В., Баранов В., Зоценко І., Лавров В., Махота О., Мисько Ю., Пефтіць Д. Дослідження на території церкви Спаса на Берестові. *Археологічні відкриття в Україні у 2019 р.* Київ, 2020. С. 78–81.

⁶ Пефтіць Д. Нове поселення чорноліської культури Печерське-1. *30 нарисів археологічних досліджень Києво-Печерської лаври / Упорядн. С. Тараненко*. Київ : Мистецтво, 2021. С. 28–35.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам’ятках з чернігівської П’ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024